

QASHQADARYO VILOYATINING SUV RESURLARINING SHAKILLANISH XUSUSIYATLARI

Rasulova Lobar Yakubovna

G'uzor tumani 37-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480252>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan, Qashqadaryo havzasida suv resurslarni shakillanishi bayon etilgan. Qashqadaryo daryosi vaularning irmoqlari ularning zahiralari tuyinish manbalarining mavjudligi xo'jalikdagi ahamiyati o'rganilgan.

Tayanch so'zlar: suv resurlari, suv ta'minoti, gidrologik omil, to'yinish manbalari, yillik oqim, landshaft.

Kirish. Qashqadaryo viloyati qishloq xujaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun qulay issiqlik sharoitlariga ega bo'lsada, bu hudud uchun yilning katta qismida namning o'ta tanqisligi xosdir. Iqlimning bunday xususiyati viloyatimizda boshqa quruq iqlimda hududlardagi kabi suniy sug'orish tufayli hosil yetishtirishni belgilaydi. Bundan tashqari viloyatimizda neft-gaz, tog'-kon, qurulish materallari ishlab chiqarish, kimyo sanoati tarmoqlarining rivojlanishi, kommunal xo'jalikda suvga bo'lgan ehtiyojni ortib borishi mahalliy hamda qo'shni havzalardan olinayotgan suv resurslardan o'ta tejamkorlik bilan foydalanishni hamda barch suv manbalarini muhofaza qilishni taqqoza etadi.

Asosiy qism. Suv - Qashqadaryo viloyati aholisi turmush sharoitlarini ta'minlaydigan va sotsial va muhitga ta'sir ko'rsatadigan, iqtisodiy, barqaror sotsial rivojlanishini ta'minlaydigan muhim tabiiy resursdir.

Qashqadaryo havzasining (suv yig'iladigan maydoni 8780 km², havzasining maydoni 12 000 km²) barcha daryolari uning tog'li qismida jilg'alar ko'rinishida boshlanadi va bu jilg'alar hamda soylar qo'shilib, katta-kichik daryolarni, ular esa o'z navbatida yaxshi shakllangan Qashqadaryo hidrografik to'rini yuzaga keltiradi. Qashqadaryo havzasida 3122 ta daryo va soylar bo'lib, ulardan 149 ta daryoning uzunligi 10 km dan, 33 tasining uzunligi 20 km dan ziyod [1]. Ammo, ularning asosiy qismi tog'li va tog' oldi hududlari bo'ylab oqadi.

Havzaning eng uzun daryosi Qashqadaryo (332 km) bo'lib, unga chap tomondan Jinnidaryo, Oqsuv, Tanxozdaryo, Yakkabog'daryo, G'uzordaryo kabi irmoqlar qo'shiladi. Daryoning o'rta va quyi oqimlarida o'ng sohildan qo'shiladigan yirikroq irmoqlar yo'q. Qashqadaryoning o'ng sohilida 18 ta yirik soy va ko'plab mayda soylar oqadi [2]. Ular birlashib 4 ta - Sho'robsoy, Makridsoy, Oyoqchisoy va Qalqamasoy havzalarini hosil qiladi. V.L. Shuls va L.I. Shalotova Qashqadaryo havzasi daryolarini to'yinish xususiyatlariga qor - muzlik (Yakkabog'daryo, Tanxozdaryo va Oqsuv daryosi), qor (Qashqadaryo) va qor - yomg'ir (Jinnidaryo, Qorasuv, Turnabuloq, Langardaryo, G'uzordaryo va uning irmoqlari - Katta O'radaryo va Kichik O'radaryo) suvi bilan to'yinidigan daryolar guruhga ajratadishgan.

Qashqadaryo viloyatining suv resurslari 51,5m³/sek. dan iborat bo'lib, havzaning tog'li qismida oqim moduli har 1 km² maydondan 6,2 l/sek. ni tashkil etadi [Babushkin va b., 1985].

Qashqadaryo havzasi doirasida shakllanadigan yuza suvlarining oqimi 600 mln. m³ dan 1,9 mlrd. m³ gacha o'zgaradi. Muvaqqat suv oqimlari hisobga olinganda bu ko'rsatkich 1,18 mlrd. m³ ni tashkil etadi. Har 1 km² maydondan har yili 45,1 ming m³ suv to'planadi.

Qashqadaryoning o'rtacha yillik suv sarfi 49,6 m³/s ni, o'rtacha yillik oqim hajmi 1,56

km³ ni, eng ko'pyillik oqim hajmi 2,72 km³ni, eng kam yillik oqim hajmi 0,897 km³ ni tashkil etadi.

Suv resurslarining tarkib topishida muzliklar ham muhim ahamiyatga ega. Qashqadaryo havzasida (Oqsuv va Yakkabog'daryo manbalarida) 2004-yilda muzliklarning maydoni 14,45 km² ni, soni 60 tani tashkil etadi [3]. Oqsuv havzasidagi eng yirik muzliklar Xonaqasuv, Botirboy va G'ilondaryoning manbalarida joylashgan Seversov, Botirboy va To'rtqo'yliq muzliklaridir.

Yakkabog' daryosi havzasidagi muzlanish Oqsuv havzasidagiga nisbatan ancha kam. Yakkabog'daryosining boshlanish irmog'i bilan Shulhazor daryosining havzasida uzunligi atigi 1 km ga yaqin bo'lgan muzlik joylashgan. Yakkabog' daryosi havzasidagi muzliklarning umumiy maydoni 1,5 km² ga yaqin. Bu yerdagi muzliklar morenalar bilan qoplangan.

Qashqadaryo havzasida gidrologik va xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan yirikroq ko'llar yo'q. Havzaning tog'li hududida maydaroq ko'llar mavjud. Ulardan nisbatan yirikrog'ini G'oziko'l hosil qiladi. Katta O'radaryo yuqori oqimidagi 1,5 km² maydonni egallaydigan Turobbobo va Kichik O'radaryo boshlanishidagi Xojabulg'ir ko'llari paydo bo'lishiga ko'ra karst jarayonlari bilan bog'liq, ularning chuqurligi 16 m gacha yetadi.

Qashqadaryo viloyatida yangitdan o'zlashtirilgan va sug'oriladigan yerlar maydonining kengayishiga bog'liq holda ko'llarning yangi tupi – irrigatsiya-tashlama ko'llarning vujudga kelishi kuzatilmoqda (Sechan va b.).

Qashqadaryo havzasiga mansub bo'lgan daryolarda suv sarfining yil davomida mavsumlar bo'yicha o'zgarib turishi, notekis taqsimlanishi hamda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish davri ehtiyojlari orasida katta tafovut mavjud. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Qashqadaryo tizimidagi daryolarning aksariyat katta qismi qor va yomg'ir suvlaridan to'yinishi sababli ularda to'lin suv davri bahorning oxiri va yozning boshiga (may – iyun) to'g'ri keladi, qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish ehtiyoji esa iyul va avgust oylarida kattaroq bo'ladi. Daryolarda suv rejimining yog'in – sochin bilan bog'liqligini nazarda tutgan holda daryolarning oqimini tartibga solish va boshqarish hamda mahalliy suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadlarida viloyat hududida 2 533,7 mlrd. m³ miqdoridagi «obi - hayot»ni o'zida jamlagan 14 ta sug'orish suv ombori barpo etildi va ularning suv resurslari hozirgi paytda sug'orishda va boshqa maqsadlarda foydalanilmoqda. Ulardan 4 tasining hajmi 20 mln. m³ dan 386 mln m³ gacha bo'lib, ularning umumiy suv yig'ish hajmi 2455 mln. m³ yoki viloyatdagi suv omborlaridagi suvning 96,6 % ini tashkil etadi. Ulardan eng yirigi – Qarshi bosh kanalidan Amudaryo suvi bilan to'ldiriladigan Tallimarjon suv omborining hajmi 1525 mln. m³ [4,5,6].

Suv omborlaridan foydalanish daryolar suv sarfini boshqarishda asosiy samarali usul hisoblanib, ularning ahamiyati suv kam yillari yaqqol ko'zga tashlanadi. Suv omborlari suv oqimi yetarlicha bo'lgan va yil davomida kuchli o'zgarib turuvchi daryolar havzalarida keng ko'lamda qo'llanilmoqda.

Suv omborlaridan dalalarga suv olish uchun kanallar qurilgan. Kanallarning umumiy uzunligi 20449, 58 km bo'lib, ulardan 11143 km (54%i) yer uzanli, 2205,7 km (11%i) beton qoplamali, 6236,4 km (30%i) lotok tarmoqli va 864,02 (5%i) quvurlardan iborat kanallardir.

Bundan tashqari, aholi va sanoat korxonalarini suv ta'minotida, shuningdek sug'orishda yer osti suv resurslarining ahamiyati ancha katta. viloyatda hududiy taqsimlanishi, suvli qatlamlarning chuqurligi va minerallashuvi darajasiga ko'ra turli xil bo'lgan yer osti suvlarining

ham ancha katta zahiralari aniqlangan Qashqadaryo havzasi doirasida yer osti suvlarining 6 ta koni - tog` massivlari, Kitob – Shahrisabz, Qashqadaryoning Chiroqchi va Koson tumanlari doirasidagi o`ng sohili, G`arbiy Qashqadaryo, G`uzor va Langar yer osti suvlari konlari ajratiladi [Mirzayev, 1974]. Bu konlardagi yer osti suvlarining baholangan zahiralari 11,2 m/s ni yoki kuniga 1040,5 m³ ni tashkil etadi. Xo`jalikda foydalanish uchun 5.5 ming artezian quduqlar qazilib, ularning yarimidan ko`prog`i foydalanilmoqda. Bu quduqlar orqali so`ngi yillarda har yili o`rtacha 260 mln. m³ miqdorida yer osti suvlari olinmoqda. Yer osti suvlarining bir qismi vegetatsiya davrida sug`orish uchun ham foydalaniladi.

Qashqadaryo viloyati qishloq va suv xo`jaligi boshqarmasining ma`lumotlariga ko`ra, havza bo`yicha suv limiti hozirgi sharoitlarda 5,6-5,7 km³ bo`lib, shundan 5,4-5,5 km miqdordagi suv sug`orishga sarflanadi. Sug`orishga sarflanadigan suvlarning 0,1-0,3 km³ ini qayta foydalaniladigan suvlar tashkil etadi. Hozirgi sharoitlarda bevosita Qashqadaryo havzasi doirasida shakllanadigan suv resurslari faqat sug`orish uchun suvga bo`lgan ehtiyojning atigi 21 % inigina qondira olishi mumkin. Shu sababli suvga bo`lgan ehtiyojni qondirish maqsadlarida qo`shni Zarafshon va Amudaryo havzalarining suv resurslaridan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan.

Qashqadaryo vohasida 2010-yilda olingan suv suv hajmi 8639 mln. m³ ni tashkil qilgan. Buning 64,4%i Amudaryo suviga, 8,9%i Qashqadaryo, 6,6%i Zarafshon daryo suviga to`g`ri keladi. 2010-yilda sug`orishga Amudaryodan 3785,8 mln. m³, Zarafshon daryosidan 1818,7 mln. m³, Qashqadaryo 407,28 mln. m³ suv olingan; shuningdek, sug`orishda 266,83 mln. m³ zovur suvlari va 88,29 mln. m³ yer osti suvlaridan foydalanilgan. Qo`shni suv havzalarining suv resurslaridan foydalanish va Qashqadaryo havzasining bo`z yerlarini o`zlashtirish masalasiga ayniqsa asrimizning 50-yillaridan boshlab katta e`tibor berila boshlandi. 2010-yilda Zarafshon daryosidan 355,8 mln. m³ miqdorida suv olingan. Qarshi bosh kanali Amudaryo havzasidan 4,6 mlrd. m³ ga yaqin (1986- yil) suv keltira boshladi (2010-yilda 3,3 mlrd. m³ ga yaqin). Amudaryo suvi hisobiga sug`orilayotgan hududlarning eng kichik qiymati ham mahalliy suvlar hisobiga sug`orilayotgan maydondan ancha (194,2 ming ga) katta.

Mahalliy suv resurslaridan samaraliroq foydalanish va daryolarning mavsumiy oqimini boshqarish maqsadida Qashqadaryo viloyati hududida 15 ta suv omborlari qurildi (umumiy loyihaviy suv sig`imi 2542,0 m³) va ularning suv zahiralari hozirgi paytda sug`orishda unumli foydalanilmoqda. Hozirgi sharoitlarda bevosita Qashqadaryo havzasi doirasida shakllanadigan suv resurslari faqat sug`orish uchun suvga bo`lgan ehtiyojning atigi 34% inigina qondira olishi mumkin. Shu sababli suvga bo`lgan ehtiyojni qondirish maqsadlarida qo`shni Zarafshon (Eski Anhor kanali orqali) va Amudaryo havzalarining (Qarshi bosh kanali orqali) suv resurslaridan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. Viloyatning suv resurslarining katta qismi sug`orma dehqonchilikda foydalanilmoqda. Qashqadaryo viloyatida sug`oriladigan yerlarning maydoni 532,8 ming ga bo`lib, bu yelarni sug`orish uchun vegetatatsiya davrida jami 4222,3 ming m³ yoki har 1 ga maydonga 10 m³ ga yaqin miqdorda suv sarflangan.

Xulosa. Qashqadaryo viloyati qishloq va suv xo`jaligi boshqarmasining ma`lumotlariga ko`ra, havza bo`yicha suv limiti hozirgi sharoitlarda 5,6-5,7 km³ bo`lib, shundan 5,4-5,5 km miqdordagi suv sug`orishga sarflanadi. Sug`orishga sarflanadigan suvlarning 0,1-0,3 km³ ini qayta foydalaniladigan suvlar tashkil etadi. Sug`orich kanallari muhandislik inshootlari sifati

tabiiy landshaftlarning o'zgarishida va antropogen landshaftlarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Usmanova R., sattorov q. qashqadaryo havzasi suv resurslaridan foydalanishning geoeologik jihatlari. //«Экологическая ситуация и проблемы охраны окружающей среды, инновационные решения и перспективы», которая состоится в Самаркандском государственном университете имени Шарофа Рашидова 27-28 июня 2025 года.
2. Usmanova R., O'roqova Y. A. Qashqadaryo havzasi suv resurslaridan samarali foydalanish masalalari//“Ўзбекистонда туризм ва рекреацияни ривожлантиришнинг географик муаммолари ва имкониятлари” республика илмий - амалий конференция материаллари. Қарши - 2021 йил 19-май 195-199 б.
3. Усманова Р., Собирова Г. Сув ресурсларини ўрганишда экологик тарбияни шакллантириш. //Географиянинг минтақавий муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари Жиззах– 2018. 120-122 б..
4. Хамдамова G.M., Karabayeva B.X., Latisheva L.N. O'zbekiston respublikasi suv resurslarining miqdoriy va sifat holati, hamda ulardan oqilona foydalanish masalalari // O'zbekiston Zamini Ilmiy – amaliy va innovatsion jurnal 2022 yil 1 – son 76-82 b.
5. Юнусов Г. Х. Суғориладиган ерларнинг сув баланси тенгласини ва унинг ташкил этувчиларини миқдорий баҳолаш усулларини такомиллаштириш (Қашқадарё воҳаси мисолида) //Автореф. докт.геогр.наук. - Т: – 2022. 67 б.